

Aprendendo a Continuar: Caminhos de saberes no luto pela perda parental

Heloisa Barbosa de Souza¹

¹ Mestranda e Licenciada em História - Universidade do Estado da Bahia, heloisa.barbosaa@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15875716

Resumo

A pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, trouxe consequências profundas além das perdas. Crianças em idade escolar que perderam seus pais ou responsáveis nesse período enfrentaram um luto precoce, muitas vezes silenciado ou mal assistido, em meio ao isolamento social. Essas perdas afetaram diretamente seus processos de aprendizagem, desenvolvimento emocional e vínculos afetivos. A ausência do convívio escolar presencial — espaço que frequentemente atua como rede de proteção — agravou o sofrimento, dificultando a identificação de sinais de vulnerabilidade emocional por parte de educadores e profissionais da saúde. No cenário pós-pandêmico, observou-se o aumento preocupante de casos de suicídio entre adultos e de feminicídios, revelando uma crise social e emocional mais ampla. Fatores como desemprego, instabilidade familiar e sobrecarga psíquica contribuíram para esse agravamento. Crianças e adolescentes órfãos da pandemia, especialmente em contextos de vulnerabilidade, passaram a viver em lares instáveis ou sob a tutela de familiares despreparados, o que intensificou traumas, negligências e, em alguns casos, violências. Este artigo propõe refletir sobre como o luto infantil nesse contexto não é um evento isolado, mas parte de uma rede complexa de consequências sociais. A análise perpassa impactos emocionais, desafios da aprendizagem e a ausência de políticas públicas eficazes de acolhimento. Ressalta-se, assim, a urgência de estratégias interdisciplinares de cuidado, com foco no acompanhamento psicossocial e na construção de espaços seguros para a expressão do luto e o desenvolvimento integral dessas crianças.

Palavras-Chaves: Conexões Educativas; Desenvolvimento Educacional; Inovação Pedagógica; Transformação Social.

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação Estudos Africanos, Indígenas e Culturas Negras - Universidade do Estado da Bahia, graduada em Licenciatura em História, também pela UNEB, e-mail para contato: heloisa.barbosaa@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é feito para todas as infâncias que, em sua fragilidade, encontram forças para seguir em frente. Diante disso, pensando no cenário escolar pós-pandêmico, fomos, enquanto docentes e professores, imbuídos da missão de resgatar e refazer caminhos para a aprendizagem dos estudantes em idade escolar de 3 a 17 anos. Na volta ao ambiente escolar os desafios foram emergindo das mais variadas fontes, o luto e a perda tornaram discussões, antes científicas, filosóficas e distantes, agora próximas e sentidas com mais profundidade.

As aulas de História e Literatura foram revisitadas com nova densidade interpretativa e emocional. Nas proximidades das discussões em sala de aula, feridas abertas no contexto de volta às aulas foram esgarçadas, neste sentido, a vivência do chão da escola tornou-se ainda mais carregado de emoções afloradas. O momento de retomada no ano de 2022, evocou o sentimento dito por Paulo Freire de que:

É preciso que o educador assuma a tarefa de não apenas ensinar conteúdos, mas de criar possibilidades para a produção ou a construção do conhecimento. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige afetividade. (Freire, 2021, p. 65).

Ora, se em um espaço de três anos perdas irreparáveis marcaram trajetórias dos indivíduos em idade escolar e redes afetivas, tornou-se imprescindível que os processos educativos também se convertessem em territórios de escuta, reconstrução de vínculos e ressignificação da presença. A escola, mais do que um espaço de transmissão de saberes, reafirmou-se como lugar de acolhimento e reconstrução coletiva, onde ensinar e aprender passaram a exigir não só estratégias pedagógicas, mas também gestos de humanidade. Esse retorno às aulas, portanto, exigiu da comunidade escolar o exercício da empatia e do compromisso com uma educação sensível às dores e esperanças que emergiram no pós-isolamento.

Nesse contexto, o papel do professor foi profundamente ressignificado. Mais do que mediador do conhecimento, o educador tomou uma persona de referência afetiva e emocional, responsável por promover o reencontro dos estudantes com sua própria trajetória de aprendizagem. Afetividade, escuta ativa e empatia se tornaram, mais do que nunca, ferramentas pedagógicas essenciais.

Essa reconstrução não se deu de forma isolada. A mobilização da comunidade escolar — envolvendo professores, famílias, equipes gestoras e pedagógicas — foi determinante para reconfigurar os espaços escolares em territórios de cuidado, segurança emocional e fortalecimento dos laços sociais.

As práticas pedagógicas que emergiram desse contexto dialogam diretamente com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente a Competência 10, que propõe a valorização do autoconhecimento, do cuidado com o outro e do exercício da empatia, do diálogo e da resolução de conflitos. Além disso, a Competência 9 orienta para a utilização de conhecimentos e habilidades de forma responsável, com responsabilidade social e consciência crítica, o que inclui a dimensão emocional da convivência. Dessa forma, o retorno não representou apenas a retomada de atividades escolares, mas a reconstrução de um espaço de sentido, de pertencimento e de esperança de cada sujeito.

A autora Bell Hooks, em sua obra *Ensinando pensamento crítico*, aborda sobre a atividade docente enquanto única, ao passo que se tem a necessidade do labor solitário, há em contrapartida a imensa necessidade de interação entre o corpo docente. Observando dessa maneira, a organicidade funcional da instituição escolar. Nesse sentido, pensar a escola como uma instituição de organicidade funcional pressupõe compreender que o ato de educar não se constrói isoladamente, mas em comunhão e escuta ativa. A gestão da experiência vivida por alunos e professores, torna-se mais potente quando amparada por uma estrutura colaborativa e sensível às vulnerabilidades humanas.

2. METODOLOGIA

Comprometida com a ética e saúde mental dos estudantes analisados neste contexto, dedicarei as observações baseadas no método quanti-qualitativo. Dessa forma, tornando possível análises que comprovem as variáveis decorrentes do luto nos aspectos sociais e relacionáveis destes alunos.

É a abordagem quantitativa que permite o levantamento de dados objetivos, como frequência escolar, rendimento acadêmico, e participação em atividades coletivas, fornecendo indicadores mensuráveis que possibilitam traçar correlações entre episódios de perda e mudanças no comportamento escolar. Esses dados foram obtidos por meio de questionários estruturados, aplicados de forma anônima e voluntária, garantindo o sigilo e o conforto dos respondentes.

Com o uso da abordagem qualitativa, essa de caráter exploratório e interpretativo, conduzirei através das análises feitas nas observações em sala de aula e entrevistas semiestruturadas com professores e membros da equipe pedagógica. Assim, permitindo

identificar nuances subjetivas, como a forma como os estudantes elaboram o luto, manifestam suas próprias emoções e ressignificam as relações interpessoais no ambiente escolar.

3. A vivência no chão da escola

3.1 Momentos iniciais do luto

Em consonância com as reflexões de Freud (1917), o luto se apresenta como um processo inevitável após a perda de um ente querido. Freud argumenta que "o luto é o preço que pagamos por amar, uma vivência que nos arranca algo fixo e inquestionável". Esse processo psicológico envolve uma transição emocional dolorosa, onde o indivíduo precisa renegociar sua relação com o objeto perdido. Em uma perspectiva semelhante, Melanie Klein (1935) propõe que o luto gera uma angústia tão intensa que pode tornar as primeiras fases de adaptação emocional quase impenetráveis. Ela descreve esse estado como uma tentativa de reconstruir a relação destruída e reintegrar o sujeito ao seu entorno.

A teoria das cinco fases do luto, desenvolvida por Elisabeth Kübler-Ross (1969), sugere que o luto começa com a negação, onde a realidade da perda ainda não é plenamente assimilada. O silêncio e a resistência à aceitação da perda marcaram o comportamento dos estudantes, assim todo o corpo escolar testemunharam os eventos de forma indireta. A escola, então, se tornou um local de acolhimento, onde a dor e o sofrimento poderiam ser compartilhados em um ambiente de compreensão mútua.

A dinâmica da sala de aula, marcada pela dor, tornou-se também um espaço de reflexão sobre a vida e a perda. O ambiente escolar, que poderia ser um lugar de esquecimento ou disfarce do sofrimento, foi transformado em um campo de diálogo e expressão emocional. Discutimos sobre o luto, a fragilidade da vida, as diversas maneiras de vivenciar a dor, e o papel da escola na formação de indivíduos emocionalmente resilientes.

Além das leituras de teorias psicanalíticas, obras literárias foram escolhidas como instrumentos disparadores de reflexão sobre o luto e a perda. As obras "A Hora da Estrela", de Clarice Lispector, "Desterro dos Mortos", de Aleilton Fonseca, "Dona Saudade", de Cláudia Pessoa, e "Para Onde Vamos Quando Desaparecemos?", de Isabel Minhós Martins foram trabalhadas em sala de aula para ajudar os alunos a lidarem com a perda, explorando diferentes formas de encarar a ausência e a continuidade da vida após a morte. Cada uma

dessas obras traz em si uma abordagem única sobre o luto, a saudade e a memória, questões essenciais ao processo de elaboração da perda.

Através de uma série de leituras e debates, os alunos se envolveram ativamente no processo de elaborar seus sentimentos de forma construtiva. Alguns dos livros literários e trabalhos que foram trabalhados durante esse período incluem:

- *A Hora da Estrela*, de Clarice Lispector
- *Desterro dos Mortos*, de Aleilton Fonseca
- *Dona Saudade*, de Cláudia Pessoa
- *Para Onde Vamos Quando Desaparecemos?*, de Isabel Minhós Martins
- *A Menina que Roubava Livros*, de Markus Zusak
- *O Sol é para Todos*, de Harper Lee

Além das leituras, os debates sobre a representação da morte na literatura, o papel da escola no acolhimento da dor, e como a morte pode ser encarada em diferentes culturas foram temas centrais. Essas discussões ajudaram os alunos a se sentirem mais à vontade para expressar suas emoções de uma forma construtiva, permitindo que os alunos experimentassem a dor de forma coletiva, mas também mostrou a todos que, mesmo nas adversidades, a vida deve ser vivida com intensidade e permissão.

3.1.2 A presença e a falta

A ausência imposta por perdas, muitas vezes abruptas e traumáticas, marcou fortemente o retorno às atividades escolares presenciais em 2022. O luto se materializou no cotidiano escolar através de silêncios, ausências, evasões, olhares perdidos e uma notável oscilação no rendimento escolar de diversos estudantes. Mas foi no ano de 2024 o atravessamento causado pelo suicídio da mãe de um casal de gêmeos, estudantes do 2º ano do Ensino Médio, evento que desestruturou emocionalmente não apenas a família, mas também o corpo docente envolvido.

Em meu segundo ano de docência, passei por algo que particularmente seria inimaginável: o luto por uma mãe. No contexto do ambiente educacional, o luto assume um papel não apenas pessoal, mas coletivo, afetando não só quem sofre diretamente a perda, mas também os que estão ao redor, como os professores e colegas de classe.

A dor dessa perda não se limitou apenas à tragédia familiar, mas me desafiou a repensar o papel do educador em momentos tão delicados. Não apenas como transmissor de conhecimento, mas como alguém que também precisa se conectar emocionalmente com seus alunos, especialmente em momentos de dor intensa. A perda de uma mãe, particularmente em uma circunstância tão trágica, coloca a vida em perspectiva. E, ao refletir sobre o sofrimento dos meus alunos, principalmente de Hm. S e Hy. S., senti uma necessidade urgente de fazer algo mais do que apenas oferecer condolências.

Neste momento, uma voz interna se fez ouvir de maneira tão estrondosa que me deixou "surda" por dias. A mensagem que essa voz ecoava era clara: "Hy., fique viva e viva, corra, grite, sinta a vida correndo em suas veias. Aproveite cada momento como nunca antes." A dor da perda que não deveria ser ignorada, mas, ao contrário, deveria ser um impulso para viver intensamente, como uma maneira de honrar a vida que ainda pulsa. Essa mensagem de vida, por mais paradoxal que fosse no contexto de um luto profundo, refletia uma visão de resistência diante da dor. A dor é, de fato, parte da vida, mas também é nela que encontramos os maiores desafios e, paradoxalmente, as maiores forças.

No entanto, a questão que me desafia é como podemos, como educadores, integrar essa visão de resistência diante da dor no processo educativo. Como preparar os alunos para a vida que se segue à dor, para que, ao invés de se entregarem ao peso insuportável da perda, possam encontrar, mesmo em meio à escuridão, espaços para recomeçar? A resposta, talvez, esteja em oferecer não apenas um ensino acadêmico, mas um ensino que considere o luto como parte do processo de crescimento humano.

Em minha experiência, percebi que, em momentos de grande dor, o papel do educador vai além da sala de aula. É fundamental que o educador seja, ao mesmo tempo, uma figura que acolhe, que oferece um espaço seguro onde a dor pode ser expressa sem julgamentos, mas também alguém que compartilha com os alunos a possibilidade de reimaginar a vida após a perda. Isso não significa minimizar a dor, mas mostrar que é possível existir, apesar dela. Assim como a vida nos ensina a respirar e a abrir os pulmões com dor, também nos ensina que viver é, de alguma forma, resistir.

A dor da perda traz à tona a importância de aproveitar a vida com intensidade. Como educadores, precisamos ser os facilitadores dessa descoberta. Precisamos ensinar os alunos a dançar, a rir, a cair e se levantar, mesmo quando as circunstâncias parecem intransponíveis.

Ensinar a viver com o peso do luto não é apenas oferecer palavras de consolo, mas mostrar que é possível recomeçar, encontrar sentido e força mesmo nas situações mais adversas.

O ambiente escolar é, para muitas crianças e adolescentes, um dos principais espaços de socialização, aprendizagem e cuidado. Quando o luto irrompe nesse contexto — sobretudo na infância e na adolescência —, ele não apenas altera a rotina emocional do estudante, mas compromete sua relação com o saber, com o outro e consigo mesmo. A escola, nesse sentido, torna-se coadjuvante fundamental na elaboração do sofrimento e na reorganização da subjetividade.

Casos como o da pequena P. (9 anos), estudante do 5º ano Fundamental, que perdeu a mãe no parto da irmã, indicam a presença de processos resilientes mesmo diante do trauma, uma vez que a estudante manteve um bom desempenho escolar. No entanto, esse bom rendimento não deve invisibilizar o sofrimento. Segundo Jean Piaget, o afeto atua como motor da inteligência, e não como algo apartado dela:

A afetividade desempenharia, então, uma fonte energética, da qual dependeria o funcionamento da inteligência, mas não suas estruturas. (Piaget, 2014, p. 43)

Esse entendimento permite interpretar que a capacidade cognitiva está interligada à saúde emocional e que os efeitos do luto podem tanto impulsionar quanto paralisar o processo de aprendizagem.

Essa perspectiva se confirma nos casos de V. L. (13 anos) e M. (13 anos), estudantes do 8º ano, que perderam suas mães em contextos distintos. V., sofreu a perda durante a pandemia da Covid-19, e M., após o falecimento do pai chegou a apresentar crises de convulsão, refletindo o impacto somático do luto. Ambos enfrentaram queda significativa no desempenho escolar. O corpo, nesse cenário, torna-se território da dor psíquica. Sigmund Freud, ao tratar do impacto do luto na infância, afirma que:

A perda de uma mãe, para uma criança, é uma das experiências mais traumáticas do inconsciente infantil, pois representa a ruptura com o objeto primário de amor e segurança. (Freud, 1996, p. 251)

A ausência materna ou paterna não representa apenas uma mudança na dinâmica familiar, mas um abalo nos fundamentos da constituição psíquica. Essa análise encontra eco nos irmãos H. (15 anos), L. (11 anos) e R. (8 anos), que perderam a mãe no parto da caçula.

Embora H. e L. apresentem avanços pedagógicos, ambos revelam dificuldades no âmbito relacional com a turma e a nova cidade, além de resistências no preâmbulo socioafetivo, o que exige da equipe escolar um acompanhamento contínuo e sensível. Donald Winnicott, ao refletir sobre o papel da mãe e da escola como espaços de sustentação do self infantil, aponta:

É no espaço potencial entre o bebê e a mãe — ou entre o indivíduo e a sociedade — que a vida cultural se desenvolve. A ausência de sustentação suficiente pode provocar um colapso do desenvolvimento. (Winnicott, 1975, p. 158)

Esse espaço transicional, ao ser desfeito pela perda de uma figura primária, precisa ser (re)construído na escola por meio de vínculos e rotinas acolhedoras. Nos casos de L. D. (16 anos), estudante do 1º EM, que perdeu a mãe para o câncer, e D. (17 anos), estudante do 2º EM, esta que vivencia um quadro depressivo-ansioso após o falecimento do pai, a ausência de escuta ativa e intervenções sistêmicas pode agravar os quadros de regressão e isolamento.

Ao mesmo tempo, a escola testemunha expressões de superação e fortalecimento, como nos casos de A. (17 anos) e Hy. S, que perderam seus pais e encontraram uma na outra um laço de empatia, solidariedade e amizade. A., inclusive, manteve-se como a estudante com as maiores médias da escola, evidenciando que o sofrimento, quando acolhido, pode transformar-se em força motriz. Na perspectiva de Lev Vigotski, o desenvolvimento humano é social por excelência, e a aprendizagem se dá nas relações:

O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento diversos processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de ocorrer. (Vigotski, 2001, p. 117)

Isso implica que a organização do espaço escolar como rede de apoio, onde a escuta, o cuidado e a pedagogia do afeto sejam práticas concretas, não é opcional, mas parte do compromisso ético com a formação integral do sujeito. Por fim, Paulo Freire, cuja pedagogia é profundamente ética e dialógica, adverte sobre a necessidade da escuta e do acolhimento no processo educativo:

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige acolhida e disponibilidade para o diálogo. (Freire, 1996, p. 40)

Nesse contexto, o professor não é apenas mediador do conhecimento, mas presença afetiva que possibilita a reconstrução de sentidos, especialmente nos momentos de crise.

Diante das perdas, a escola deve se afirmar como espaço de reconstrução, não de cobrança cega.

O luto é um dos maiores desafios humanos, mas é também um convite para vivermos mais plenamente. Como educadores, temos o privilégio e a responsabilidade de ajudar os alunos a encontrar, mesmo na dor, o potencial para viver intensamente. Afinal, a vida é frágil, mas é também imensamente resiliente. A verdadeira educação, em sua essência mais profunda, é aquela que não apenas ensina, mas que também acolhe e oferece esperança em tempos de perda. Em outros casos, como a morte de pais e mães em 2022, diversos alunos passaram a residir com outros parentes, provocando mudanças significativas em suas rotinas, responsabilidades e vínculos afetivos.

Nesse cenário de reconfiguração emocional e afetiva, as aulas de Literatura serviram como espaços de escuta e elaboração simbólica da dor. Obras como *A hora da estrela*, de Clarice Lispector, *Desterro dos mortos*, de Aleilton Fonseca, *Dona Saudade*, de Cláudia Pessoa, e *Para onde vamos quando desaparecemos?*, de Isabel Minhós Martins, foram escolhidas como instrumentos disparadores de reflexões.

As discussões promovidas a partir dessas leituras abriram possibilidades de falar sobre perdas, saudade, deslocamento e memória, favorecendo um ambiente em que o sofrimento era compartilhado e, por vezes, ressignificado. Foi nesse contexto que se realizou uma escuta ativa de 36 estudantes diretamente afetados por perdas parentais, com o objetivo de compreender os impactos emocionais e acadêmicos vivenciados por eles. A tabela a seguir apresenta os resultados dessa escuta, com um recorte de gênero para melhor compreensão da distribuição dos impactos:

Tabela 1 – Impacto do luto na vida escolar, segundo gênero dos estudantes entrevistados

Gênero	Total de entrevistados	Apresentaram mudança comportamental e/ou queda de rendimento	Mantiveram estabilidade emocional e acadêmica
Menina	29	20 (69%)	9 (31%)
Menino	7	5 (71%)	2 (29%)

Total **36** **25 (72%)** **11 (28%)**

Fonte: Dados da pesquisa de campo. João Dourado, Ba (2025).

Dessa forma, foi revelado que cerca de 70% dos estudantes entrevistados apresentaram mudanças significativas no comportamento e no rendimento escolar após a perda de um dos pais. O dado mais sensível, no entanto, não está apenas no número, mas nas histórias que cada percentual carrega: crianças e adolescentes que, diante da dor, encontram na escola ora um espaço de acolhimento, ora um lugar de incompreensão.

As conversas em torno das obras literárias citadas permitiram a construção de um vocabulário emocional que muitos alunos ainda não possuíam para nomear suas angústias. *Dona Saudade*, por exemplo, foi utilizada como metáfora nas redações de alguns estudantes para representar as figuras maternas e paternas ausentes. Já *A hora da estrela* permitiu associações entre a invisibilidade social da personagem Macabéa e o sentimento de deslocamento e solidão vivido por vários jovens entrevistados.

As matérias de Literatura e História, neste sentido, não foram apenas conteúdo, mas instrumento de elaboração afetiva. Através dela, foi possível fazer emergir a “presença da falta” – como diz o título deste capítulo – não como uma ausência estática, mas como algo que pulsa, molda subjetividades e requer escuta, cuidado e compromisso pedagógico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das discussões e do trabalho desenvolvido em sala de aula sobre o luto, percebi que o processo de acolhimento se tornou mais afável e mais integrado à dinâmica escolar. Ao permitir que os alunos compartilhassem suas experiências de perda e, ao mesmo tempo, encorajando-os a expressar suas emoções através da música e da arte, a escola se tornou um lugar mais acolhedor e mais aberto à compreensão das complexidades humanas, como o luto. A escolha feita pelos estudantes da música "Anjos", da banda O Rappa, na apresentação de conclusão do ano letivo, simbolizou não apenas a dor da perda, mas também a capacidade de seguir em frente, de encontrar espaço para a vida, apesar da tristeza. Esse ato artístico, realizado diante da turma, permitiu que os alunos experimentassem as emoções de

forma coletiva, mas também mostrou a todos que, mesmo nas adversidades, a vida deve ser vivida com intensidade e força.

No entanto, apesar de uma breve melhora observada na apresentação e na integração dos alunos, a realidade do luto é complexa e contínua. Mesmo após esses momentos de alívio, as recaídas emocionais ocorrem frequentemente, estendendo-se por meses e/ou até por bimestres letivos. O luto não segue um cronograma fixo, e seus efeitos podem reverberar por mais tempo do que se imagina. Por isso, cabe à escola não apenas acolher temporariamente, mas adaptar-se a essa nova realidade e promover um ambiente de constante acolhimento, compreensão e resiliência.

É importante destacar, também, o papel fundamental da escola no contexto atual, inserido em um momento histórico marcado por intensas transformações sociais e políticas. O ensino de história, especialmente, deve estar alinhado com as mudanças que ocorrem ao nosso redor. A instituição escolar deve se moldar às necessidades emocionais dos alunos, reconhecendo que o processo de luto pode ser duradouro e que o apoio emocional contínuo é essencial para a recuperação e o bem-estar de todos os envolvidos.

O momento histórico em que estamos inseridos exige que as escolas se tornem mais do que simples espaços de transmissão de conhecimento. Assim, devem ser locais de construção de resiliência, empatia e conscientização histórica. O luto, portanto, não é apenas um processo pessoal, mas também social, refletindo uma sociedade que atravessa desafios, marcada por uma contínua busca por sentido e reparação em face das adversidades.

A atualidade exige que os educadores estejam cada vez mais atentos às necessidades emocionais e sociais dos alunos, oferecendo uma formação que vá além da sala de aula e contribua para a construção de um futuro mais solidário, humano e consciente das complexidades do presente. Nesse contexto, o ensino de história se torna uma ferramenta poderosa não apenas para entender o passado, mas também para analisar as dinâmicas sociais e políticas que moldam o presente, promovendo uma educação que se conecta com os desafios reais enfrentados pelos alunos.

A escola, portanto, precisa ser moldada para enfrentar os problemas coletivos de nossa sociedade, reconhecendo que, embora cada indivíduo tenha sua própria trajetória emocional, estamos todos unidos pela experiência humana compartilhada e da busca por um significado maior diante das dificuldades da vida.

REFERÊNCIAS

- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. *O perigo de uma história única*. Tradução de Julia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/bncc>. Acesso em: 21 abr. 2025.
- FONSECA, Aleilton. *Desterro dos mortos*. Salvador: Mondrongo, 2015.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- FREUD, Sigmund. *Luto e melancolia*. In: FREUD, S. *Obras completas*. Volume XII. Rio de Janeiro: Imago, 2010.
- HOOKS, bell. *Ensinando pensamento crítico: Sabedoria prática*. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
- KLEIN, Melanie. *O luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos*. In: KLEIN, M. *Amor, culpa e reparação e outros trabalhos*. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
- LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. São Paulo: Rocco, 1998.
- MARTINS, Isabel Minhós. *Para onde vamos quando desaparecemos?* Ilustrações de Madalena Matoso. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2011.
- O RAPPA. *Anjos (Pra quem tem fé)*. In: O RAPPA. *Acústico Oficina Francisco Brennand*. Rio de Janeiro: Warner Music Brasil, 2016. (CD/DVD)
- PATTO, Maria Helena Souza. *A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia*. 6. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2015.
- PESSOA, Cláudia. *Dona Saudade*. Salvador: Mondrongo, 2020.
- PIAGET, Jean. *Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento mental da criança*. Rio de Janeiro: Wak, 2014.
- VIGOTSKI, Lev S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- RUFINO, Luiz. *Pedagogia griô*. 2. ed. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2020.
- WINNICOTT, Donald W. *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.